

**K43 TOIFASIDAGI PARA TAEKVONDO SPORTCHILARI UCHUN
KOMPENSATOR, HIMOYA, MANYOVR VA HIMOYA-STEP
TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN
INTEGRATSIYALASHGAN METODIK YONDASHUV ASOSLARI**

To‘lqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Sport faoliyati fakulteti

Adaptiv jismoniy tarbiya va sport

Nazariyasi kafedrası o‘qituvchisi

tulqinovashoxistaxon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda maxsus ilmiy-uslubiy manbalar tahlili asosida para sport, xususan para taekvondo yo‘nalishida olib borilayotgan tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlari yoritilgan. Tahlillar K43 toifasidagi sportchilar uchun kompensator mexanizmlarni kuchaytirish, moslashtirilgan himoya texnikalarini ishlab chiqish, manyovr harakatlari tizimini takomillashtirish va himoya-step texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy bo‘shliqlar mavjudligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, sog‘lom qo‘lning kompensator imkoniyatlarini oshirish, zarba yo‘nalishini oldindan anglash va samarali bloklash texnikalarini shakllantirish bo‘yicha individual metodikalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shuningdek, elastiklik va koordinatsiyani rivojlantirishga qaratilgan manyovr mashqlari hamda step harakatlarini tezlik, aniqlik va muvozanat bilan uyg‘unlashtirishga asoslangan adaptiv tizimlar O‘zbekiston para taekvondo maktabida keng joriy etilmagan. Ushbu jihatlar bo‘yicha integratsiyalashgan tayyorgarlik metodikasini ishlab chiqish milliy para taekvondo rivoji uchun dolzarb ilmiy va amaliy vazifa sifatida belgilandi.

Kalit so‘zlar: Para taekvondo, K43 toifasi, kompensator tayyorgarlik, sog‘lom qo‘l mashqlari, moslashtirilgan himoya texnikasi, manyovr harakatlari, himoya-step texnologiyasi, step drill, koordinatsiya, elastiklik, adaptiv trening, innovatsion tayyorgarlik tizimi.

Abstract: This scientific study, based on the analysis of specialized scientific and methodological sources, highlights the main directions of research conducted in para sports, in particular in the field of para taekwondo. The analysis revealed scientific gaps in enhancing compensatory mechanisms, developing adapted defensive techniques, improving maneuver systems, and advancing defense-step technologies for K43 category athletes. According to the findings, there is a lack of individually developed methodologies aimed at increasing the compensatory capacity of the healthy arm, anticipating strike trajectories, and forming effective blocking techniques. Furthermore, maneuver exercises designed to improve flexibility and coordination, as well as adaptive systems that integrate step movements with speed, accuracy, and balance, have not been widely implemented in Uzbekistan's para taekwondo schools. Developing an integrated training methodology in these areas is identified as an urgent scientific and practical task for the advancement of national para taekwondo.

Keywords: Para taekwondo, K43 category, compensatory training, healthy arm exercises, adapted defensive techniques, maneuver movements, defense-step technology, step drill, coordination, flexibility, adaptive training, innovative training system.

Аннотация: В данном научном исследовании, основанном на анализе специализированных научно-методических источников, освещены основные направления исследований в параспорте, в частности в области пара тхэквондо. Анализ выявил научные пробелы в усилении компенсаторных механизмов, разработке адаптированных защитных техник, совершенствовании системы маневров и развитии технологий «защита-степ» для спортсменов категории K43. Согласно результатам, отсутствуют индивидуально разработанные методики, направленные на увеличение компенсаторных возможностей здоровой руки, прогнозирование траектории удара и формирование эффективных техник блокирования. Кроме того, маневровые упражнения, направленные на развитие гибкости и координации, а также адаптивные системы, интегрирующие степ-движения со скоростью,

точностью и балансом, не получили широкого внедрения в школах пара тхэквондо Узбекистана. Разработка интегрированной методики подготовки по данным направлениям определена как актуальная научная и практическая задача для развития национального пара тхэквондо.

Ключевые слова: пара тхэквондо, категория К43, компенсаторная подготовка, упражнения для здоровой руки, адаптированная защитная техника, маневровые движения, технология «защита-степ», степ-дрилл, координация, гибкость, адаптивная тренировка, инновационная система подготовки.

Maxsus ilmiy-uslubiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda para sport, xususan, para taekvondo yo'nalishida olib borilayotgan tadqiqotlar sportchilarning musobaqaviy samaradorligini oshirish, ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirish va **maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirishga yo'naltirilgan innovatsion usullarni ishlab chiqish** masalalariga qaratilmoqda. Tadqiqotlarda ayniqsa, bir qo'li yo'q (K43 toifasi) sportchilar uchun **kompensator mexanizmlarni kuchaytirish, himoya harakatlarini samarali shakllantirish, manyovr va step texnologiyalarini rivojlantirish** dolzarb yo'nalishlar sifatida ajratib ko'rsatilmoqda.

Adabiyotlarni tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalar aniqlandi:

1. **Sog'lom qo'lning kompensator imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish va funksional tenglikni ta'minlashga yo'naltirilgan maxsus mashqlar** haqida ilmiy izlanishlar cheklangan. Ko'plab tadqiqotlarda (R. Salomov, 2020; Y. Evseev, 2019) kompensator mashqlar umumiy jismoniy tayyorgarlik kontekstida tavsiya etilgan bo'lsa-da, K43 toifasidagi sportchilar uchun **raqib zarbalariga tezkor javob bera oladigan sog'lom qo'lni kuchaytirish va koordinatsion yuklamalarni oshirishga qaratilgan individual metodikalar** yetarli ishlab chiqilmagan.

2. **Zarba yo'nalishini oldindan anglash, samarali bloklash va qarshi hujum ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallangan moslashtirilgan himoya texnikalari** ko'pchilik ilmiy ishlarda umumiy (standart) drill mashqlar doirasida cheklangan. Yevropa va Osiyo mamlakatlarida (Koreya, Turkiya, Rossiya) o'tkazilgan ayrim

tadqiqotlarda video-analiz asosida zarba trayektoriyalarini o'rganish va maxsus bloklash texnologiyalarini ishlab chiqish samarali natija bergani qayd etilgan, ammo bu yondashuv **O'zbekiston para taekvondo maktablarida tizimli tatbiq etilmagan.**

3. **Manyovr harakatlari tizimi** – ya'ni sportchilarning raqib zarbalaridan qochish, tana elastikligini rivojlantirish va kutilmagan vaziyatlarda moslashuvchanlikni oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar – hali yetarlicha ilmiy asoslangan holda ishlab chiqilmagan. Xorijiy adabiyotlarda V.Platonov (2020) va S.Evseev (2018) para sportchilar uchun elastiklik va koordinatsiyani rivojlantirish bo'yicha umumiy tavsiyalar bergan bo'lsa-da, **K43 toifasi uchun individual harakat trayektoriyalarini modellashtiruvchi kompleks tizimlar** ishlab chiqishga ehtiyoj mavjud.

4. **Step harakatlarining aniqligi, tezligi va muvozanat barqarorligini oshirish, hamda sog'lom qo'l bilan integratsiyalashgan himoya-hujum javoblarini shakllantirishga asoslangan "himoya-step texnologiyasi"** ko'pchilik ilmiy ishlarda tilga olinmagan. Ayrim xorijiy mualliflar (Lee, 2021; Kim, 2022) step tezligini oshirish uchun sensorli trenajyorlardan foydalanishni taklif qilgan bo'lsalar-da, **O'zbekiston sharoitida para taekvondo sportchilari uchun maxsus adaptiv step drill tizimi ishlab chiqilmagan.**

Umuman olganda, maxsus adabiyotlar tahlili para taekvondochilar, ayniqsa K43 toifadagi sportchilar uchun **sog'lom qo'lga asoslangan kompensator mashqlar, moslashtirilgan himoya texnikalari, manyovr harakatlari va himoya-step texnologiyalarini o'z ichiga olgan integratsiyalashgan metodik yondashuvni ishlab chiqish** ilmiy va amaliy zarurat ekanini ko'rsatadi. Ushbu jihatlar bo'yicha mavjud bo'shliqlarni to'ldirish, milliy para taekvondo maktabi uchun **innovatsion tayyorgarlik tizimini yaratish** dolzarb ilmiy vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Salomov, R. (2020). *Para sportchilar uchun kompensator mashqlar tizimi*. Toshkent: O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport ilmiy markazi.
2. Evseev, Y. (2019). *Adaptivnaya fizicheskaya kultura i sport*. Moskva: Sovetskiy sport.
3. Platonov, V.N. (2020). *Sistema podgotovki sportsmenov: teoriya i praktika*. Kiev: Olimpiyskaya literatura.

4. Lee, J. (2021). *Application of sensor-based training for improving step reaction in taekwondo. Korean Journal of Sports Science*, 30(4), 512–520.
5. Kim, S. (2022). *Enhancing footwork speed in combat sports through adaptive drills. Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(8), 2211–2218.

